

Fiziksel Aktivite ve Otizm Üzerine Bir İnceleme

A Review of Physical Activity and Autism

Erdal DEMİR¹ Yahya Kemal ARSLAN² Yaşar GÖKTEPE³ Serap ARSLAN⁴ Fadime ÜREDİ⁵

¹ Müdür, MEB, Orcid No: 0000-0001-8815-0860, Karaman, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-5256-0303, Karaman, Türkiye

³ Müdür, MEB, Orcid No: 0000-0002-8873-0344, Karaman, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0003-6863-7753, Karaman, Türkiye

⁵ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-6192-2717, Karaman, Türkiye

ÖZET

Fiziksel aktivite, insanların değişik alanlarda yapılandırılmamış ve sistematik olmayan bir şekilde iskelet ve kaslarıyla güç harcayarak yer değiştirmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu durumun insanlık açısından hem bir zorunluluk hem de bir ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Otizm spektrum bozukluğu (OSB) ise erken çocukluk dönemiyle birlikte başlayan, çevre etkileşimi ve diğer insanlarla iletişimsel açıdan yetersiz ve dar çerçevesi olan, aynı davranışların çokça tekrar edildiği belirgin nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada fiziksel aktivitelerin gereksinimi ve OSB'li bireylerin hareket alanlarının darlığı ayrıca bunu yapabilecek öz yeterliliğe sahip olmadığı varsayımıyla fiziksel aktivitenin OSB olan bireylerin üzerine etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Bunun için hem yerel hem de ulusal alanda yapılmış bulunan bilimsel çalışmalar taranmış ve açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmaların sonucunda fiziksel aktivitenin OSB'li bireyler üzerinde olumlu etkileri olduğu, bilişsel gelişimlerine ve fiziksel yeterliliklerine olumlu katkı sağladığı, sosyal anlamda da olumlu gelişmeler sağladığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), Otizm.

ABSTRACT

Physical activity is defined as the replacement of people in different areas in an unstructured and unsystematic way, by applying strength with their skeleton and muscles. It has been clear from the very beginning of humanity that this is both a necessity and a need. Autism spectrum disorder (ASD), on the other hand, is defined as a distinctive neurodevelopmental disorder that starts in early childhood, has an insufficient and narrow framework in environmental interaction and communication with other people, and the same behaviors are repeated a lot. In this study, it has been tried to examine the effects of physical activity on individuals with ASD, assuming that the need for physical activities and the limited range of motion of individuals with ASD, as well as the assumption that they do not have the self-efficacy to do this. For this, both local and national scientific studies were scanned and tried to be explained. As a result of the studies, it has been shown that physical activity has positive effects on individuals with ASD, contributes positively to their cognitive development and physical competence, and provides social improvements.

Keywords: Physical Activity, Autism, Autism Spectrum Disorder.

GİRİŞ

Fiziksel aktivite, “bazal metabolizma seviyesi üzerinde enerji harcamasıyla kas ve eklem hareketi gerektiren, kalp ve solunum hızını arttıran, farklı şiddetlerde yapılabilen ve yorgunlukla sonuçlanan bedensel hareketler” olarak tanımlanmaktadır (Ardıç, 2014; Savci vd., 2006). Yeni nesil modernize edilmiş yaşamın sunduğu kolaylıklar ve teknolojinin hızlı ilerleyişi, hayatı kuşkusuz daha pratik ve erişilebilir kılmaktadır. Ancak bu ilerleme, beraberinde hareketsiz bir yaşam tarzını da kaçınılmaz hale getirmiştir. Toplumun neredeyse her kesiminde, fiziksel aktivite düzeylerinde gözle görülür bir düşüş yaşanmaktadır. İnsanlar, artık daha az yürüyor, daha az hareket ediyor ve günlük rutinlerinde fiziksel efor gerektiren aktivitelere neredeyse yer vermemektedir. Bu durum, özellikle uzun vadede insan sağlığı üzerinde ciddi sonuçlar doğurmaktadır.

Fiziksel aktivite eksikliği, yaş ilerledikçe bir dizi kronik hastalığın tetikleyicisi haline gelmektedir. Kardiyovasküler hastalıklar, obezite, Tip II diyabet ve hipertansiyon gibi rahatsızlıklar, hareketsiz yaşamın en bilinen ve en yaygın sonuçları arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, osteoartrit ve osteoporoz gibi kemik ve eklem sorunları da bu listede kendine yer bulmak suretiyle çeşitli kanser türlerinin görülme riski de hareketsizlikle birlikte artış göstermiştir. Ancak, bu etkiler yalnızca fiziksel sağlıkla sınırlı değildir.

Citation: Demir, E., Arsalan, Y. K., Göktepe, Y., Arslan, S. & Üredi, F. (2025). “Fiziksel Aktivite ve Otizm Üzerine Bir İnceleme”, International QMX Journal, 4(3), 475-484. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Bilişsel işlevlerde de zamanla bir gerileme yaşanabilmekte; hafıza zayıflmakta, odaklanma gücüğü ortaya çıkmakta ve zihinsel berraklık kaybolabilmektedir.

Bu nedenle, modern yaşamın sunduğu konforun cazibesine kapılmadan, fiziksel aktiviteyi hayatımızın bir parçası haline getirmek hem bugünümüz hem de geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. Hareket etmek, yalnızca bedenimizi değil, zihnimizi de güçlendiren bir eylem. Bu bilinçle, günlük rutinlerimize küçük ama etkili adımlar eklemek, uzun vadede sağlığını korumanın en basit ve en etkili yolu olabilir.

Fiziksel aktivitenin sağlığın birçok alanının yanı sıra otizm spektrum bozukluğu tanısı olan bireyler üzerindeki etkilerini içeren çalışmalar mevcuttur. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), son yıllarda bu tanıyı almış bireylerin sayısındaki artışla birlikte toplumda daha fazla ilgi görmeye başlamıştır. Nörogelişimsel bir bozukluk olarak görülen OSB literatürde erken çocukluk döneminde görülen, sosyal etkileşim ve iletişimde zorluklar ile sınırlı ve tekrarlayan davranışlar sergileyen bir tür bozukluk şeklinde tanımlanmaktadır (American Psychiatric Association [APA], 2013; National Autism Center, 2015). Günümüzde, her 68 çocuktan birinde rastlanan bu durum, çocukluk dönemi nörogelişimsel bozukluklar arasında önemli bir yer tutmaktadır (Centers for Disease Control and Prevention, 2014). OSB'li bireylerde, genellikle bariz belirgin problem kollektif bağ kurma ve karşılıklı ilişki becerilerinde olduğu belirlenmiştir. Bu eksiklikler arasında göz teması kuramama, mimik ve mimiklerin sınırlı kullanımı, diğerlerine çok yakın veya uzak olma gibi tonlamalarda farklılık, aksanda değişiklikler, ritimde düzensizlikler ve ses tonlarında alışılmadık farklılıklar olarak belirtilebilir (Koegel ve Koegel, 2006). Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından 2013 yılında yayınlanan Mental Bozuklukların Teşhis ve İstatistik El Kitabının 5. baskısına göre (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition [DSM-5]), otizm belirtileri çocuğun erken dönemlerinde belirgin hale gelmesi, bu belirtilerin sosyal hayat, iş hayatı, okul hayatı vb. gibi yaşantılarında olumsuzluklara sebep olması ve bu bozukluğun zihinsel gerilikten ya da gelişme geriliğinden kaynaklanmaması gerektiği savunulmaktadır. OSB'li bireyler, bu alandaki eksikliklerini giderebilmek için, normal gelişim gösteren yaşlılarının doğal yolla kazandığı birçok beceriyi öğrenebilmek adına yapılandırılmış bir öğrenme ortamına ve sistematik bir öğretime ihtiyaç duyarlar (Tekin-İftar ve Değirmenci, 2012). Belirtilen eksiklikler, aynı zamanda OSB tanılı kişilerin çok az denilebilecek düzeyde fiziki etkinlik ve spor yapmalarına sebep olur bununla birlikte onların rekreasyonel fiziksel aktiviteler ile spor programlarına katılımını engeller (Lee ve Porretta, 2013).

Bu sebeplerden hareketle bilimsel çalışmalar ışığında bu çalışmanın amacı fiziksel aktivite ve otizm arasındaki ilişkiyi saptamak, fiziksel aktivitenin OSB'li birey üzerindeki etkilerini saptamak, OSB'li bireylerle yapılan fiziksel aktivitelerin çeşitleri ve seviyelerinin arasındaki korelasyonun ortaya çıkarılması ve OSB'li bireylerin ve özellikle ailelerinin fiziksel farkındalık, dikkat, el-göz koordinasyonu vb. ve özellikle sosyal gelişimsel sorunların aşılması konusunda fiziksel aktiviteye teşvik etmektir.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı; fiziksel aktivitenin otizm spektrum bozukluğu gösteren bireyler üzerindeki etkilerini incelemektir.

Araştırmanın Önemi

Uzmanlar, OSB'li bireylerin fiziksel aktivitelerine katılmalarının önemini vurgulamaktadır. Bu doğrultuda pek çok araştırma yapılmış ve sonuçları yayınlanmıştır. OSB'li kişilerde fiziksel aktiviteyle ilgili mevcut araştırmaları gözden geçirmek ve bu çalışmaların çeşitli yönleriyle değerlendirilmesi gerekmektedir. Elde edilen bulgular ışığında, konuya dair genel bir inceleme yapılmış ve gelecekte hangi alanlarda araştırmalar yapılması gerektiğini tartışmak adına oldukça önemlidir.

Yöntem

Bu çalışma, OSB'li kişilerin fiziksel aktivite çalışmalarını gözden geçirmek için tasarlanmış nitel bir literatür taramasıdır. Bu çalışmada sistematik bir derleme yöntemi kullanılmıştır. Soyut formdaki sistematik incelemeler; Belirli bir soruya cevap vermek için belirli bir konudaki araştırma bulgularının önceden belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilmesidir. Araştırma alanı belirlenirken bazı başlangıç kriterleri dikkate alınmıştır. Bu terimler; (a) çalışma 2005 ve 2015 yılları arasında yürütülmüştür, (b) çalışma katılımcılarına OSB tanısı konmuştur, (c) çalışmanın OSB'li bireylerde veya ailelerinde fiziksel aktivite içermesi, (d) erişilebilir bir yüksek lisans derecesi ya da tezi veya hakemli bir dergide yayınlanan bir makale olması. Akademik yayınların incelenmesi ve taranmasıyla ilgili olarak, çalışmanın odak noktası dikkate

alınmış ve verilerin toplanmasında kaynak olarak web üzerinden olacak şekilde elektronik olarak toplu veri kaynak taraması yapılmıştır. Sistematik derleme ise süreç açık ve kanıta dayalı olmalıdır. (Chandler ve diğerleri, 2019).

Sentezlenen bilgiyi bir bütün olarak sunmak derlemenin ana amacıdır. Spesifik konulardaki araştırmaların sistematik olarak değerlendirilmesi, literatürü ilerleten araştırmalardır. Sistematik derleme, benzer çalışmaların sonuçlarını değerlendiren, bilimsel bilgilere dayalı olarak sentezleyen ve belirli yapılandırılmış standartlara göre yürütülen bir araştırma yöntemidir. (Moher ve ark., 2009).

FİZİKSEL AKTİVİTE

Fiziksel aktivite, vücuttaki çizgili kasların hareketiyle meydana gelen ve kalori tüketimiyle sonuçlanan tüm bedensel eylemler şeklinde tanımlanmaktadır (Caspersen ve diğerleri, 1985). Bu tanım genişletilerek, fiziksel aktivitenin, kas dokusunun kasılmasıyla oluşan ve temel fizyolojik işlevlerin asgari gereksinimlerinin üzerinde bir enerji tüketimi gerektiren eylemler olduğu da belirtilmektedir (Özer, 2001).

Fiziksel Aktivitenin Tanımı

Fiziksel aktivite kişinin evi, okulu, parkı, sokağı, iş alanları vb. yerlerde sistematik olmayan ve düzenli, yöntemli olmayacak şekillerde kaslarıyla ve iskeletiyle enerji tüketerek enerjinin konum değişikliği olarak tanımlanır (Yanardağ ve Yılmaz, 2012). Basitçe söylemek gerekirse, fiziksel aktivite, artan enerji harcamasıyla sonuçlanan vücut hareketlerini ifade eder.

Yürüyüş yapmak, bisiklet sürmek, oyun oynamak ve eğlence amaçlı gerçekleştirilen oyunlar gibi etkinlikler, fiziksel aktivite olarak değerlendirilebilir (Skotte ve ark., 2014). Yetişkin bireyler için şiddeti orta olacak şekilde haftalık 150-300 dk veya şiddeti yüksek olacak şekilde 75-150 dk fiziksel aktiviteyi öneren Dünya Sağlık Örgütü (2020) ergen ve daha küçük bireyler içinse haftalık yaklaşık 60 dakika yüksek-orta şiddette yapılan fiziksel aktivitelerin büyük fayda sağlayabileceği ifade edilmektedir.

Fiziki olan etkinliklere katılmak, bireyin fiziki, ruhi ve iletişim becerilerinin gelişimini etkilediği için oldukça önemli kabul edilmektedir (Bull ve ark., 2020; 2020; WHO, 2020). Kas-eklem temelli fizyolojik faaliyetlere katılmak kişinin onkolojik tehlike riskini etkili bir şekilde azaltır (Courneya ve Friedenreich, 2010), anatomik destek yoğunluğunu artırır ve mevcut yağlanma yüzdesini düşürür (Kim ve ark., 2019). 60 dakikadan az olmayacak şekilde günde bir kez yüksek veya orta yüksek şiddetli Aerobik işlevsellik eylemlerine katılan kişilerde vücut yağ birikim tehlikesinin aşağıya düştüğü bulunmuştur (Zheng ve ark., 2017). Buna ek olarak, kalp damar dolaşım ve enerji dönüşüm rahatsızlıkları riskini etkili bir şekilde azalttığı, bilişsel bozulma ve demansın başlamasını geciktirdiği ve osteoporoz riskini azalttığı bulunmuştur (Borer, 2005). Çeşitli araştırmalar, sürekli ve düzenli yapılan fiziksel hareketliliğin erken ölüm olasılığını azalttığını ve uzun vadeli hastalıkların engellenmesinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymuştur (Leon ve ark., 1987; Penedo ve Dahn, 2005; Warburton ve ark., 2006).

Fiziki hareketliliğin ruhsal olan değişik rahatsızlıkların giderilmesinde de etkisi olduğunu, duygu düşünce durumlarını, depresif ve stresli olma içsel hareketliliğinin görülmesinin düşürdüğünü ve mental refahı yükselttiğini göstermektedir (Gürkan ve ark., 2021; Mikkelsen ve ark., 2017). Diğer deyişle, egzersiz çalışmalarına katılmayan bireylerin, fiziksel aktiviteye katılan bireylere göre yüksek olacak şekilde psikolojik karamsarlık düzeylerine sahip olma sonuçları gözlemlenmiştir. (Lindwall ve ark., 2007).

Motorik canlılık insanlar arası etkileşimde işlevsel bir ara unsur olarak önümüze çıkmaktadır (Wankel ve Berger, 1990). Fizyolojik işlevlilik konusunda durağan kişilerden fazla eğilim gösteren insanların daha ileri bir sosyalleşme düzeyine sahip olması mantıklıdır. Öte yandan, az fiziksel aktiviteye sahip kişiler, çok fazla fiziksel aktiviteye katılanlara göre daha zayıf ruh sağlığına sahip olduğu görülmektedir (VanKim ve Nelson, 2013). Araştırma kasılma temelli kas-enerji aktivasyonu yapan birden fazla olan kalabalıklar içinde toplumsal bütünleşmeyi desteklemek için büyük bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir (Wankel ve Berger, 1990). Ayrıca, diğer bulunanlar arasında sık sık fiziksel aktivite yapan kişilerin, yaşam mutluluklarının çoğaldığı da çalışmalarda tespit edilmiştir (Piko ve Keresztes, 2006).

Dinamik bedensel hareketlere katılmanın artıları bilinmesine rağmen dünya çapında hareketsizliğin arttığı ve artan hareketsizliğin genel toplum sağlık standardı konusunda fazlaca olumsuz etkiye sahiptir şeklinde söylenmesi doğru olacaktır (WHO, 2020). Fiziksel hareketsizlik dünya çapında bir sorun haline gelmektedir

ve dünya nüfusunun yaklaşık 31'inin önerilen fiziksel aktivite düzeyini karşılamadığı tespit edilmiştir (Kohl ve ark., 2012). Bu nedenle herkesin fiziksel aktiviteye katılması çok önemlidir.

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

Otizm, ilk kez Beuler tarafından tanımlanmış olup, Kanner'in çocuk ruh sağlığı kliniğini kurmasının ardından tarihsel süreç içerisinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Otizm ilerleyen yıllarda, özellikle Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayımlanan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabında (APA) farklı zamanlarda tanımlaması yapılmış, bu süreçte değişiklikler, eklemeler ve çıkartmalar yapılmış ve bugüne kadar ulaşan kriterler, sınıflamalar ve derecelendirmelerle ifade edilmiştir. 2013 yılında ise bu durum, "otizm spektrum bozukluğu" (OSB) şeklinde kullanılmaya başlanmıştır.

Otizmin Tanımı, Görülme Sıklığı ve Belirtileri

Otizm spektrum bozukluğu yani nörogelişimsel sosyal faaliyet bozukluğu, sıklıkla ilk çocukluk evresinde ortaya çıkan sözlü ya da bedensel ifade iletişimde, dil ya da bedensel odaklı davranış biçimlerinde ve hareketlerinde noksanlıklar, kalıp ya da kısıtlı motor davranışlar, nesnelere amaçsızca kullanılması, tekrar davranışlarda tutum bağlılığı, dışsal faktör olarak koku ve seslere karşı normal olmayan duyarlılık, gözle iletişim sorunları, göz kontağı kurulamaması tarzında tepkisel davranışların tespit edilmesiyle görünür hale gelen nörogelişimsel bozukluk şeklinde tanımlanmıştır (APA, 2013).

Otizmin Tarihi

1940'lı yıllarda çocuk ruh sağlığı alanında başı çeken Kanner'in, psikolojik sorunlar yaşayan çocukların tedavisi için açtığı ilk sağlık ofisini kurmasıyla başlamaktadır. Kanner, "Duygusal Temasın Otistik Bozuklukları" adlı çalışmasında 11 çocuk üzerinde yaptığı gözlemlerle, otizmi tanımlamıştır. Bu gözlemler, çocuklarda doğrudan fiziksel temastan kaçınma, yalnızlığı tercih etme ve çevreden gelen uyarılara karşı duyarsızlık gibi semptomlar içerdiğini göstermektedir. Bu özellikler, eşsiz bir klinik sendrom oluşturduğundan, "erken çocukluk otizmi" şeklinde kayıtlara geçmiştir (Kanner, 1943; Volkmar ve ark., 2005). Bununla birlikte, Hans Asperger 1944 yılında "otistik psikopatili" dört büyüme dönemindeki bireyleri tanımladığı "Çocuklukta Otistik Psikopati" adlı tezini yayımlamıştır. Bu dönemde, bahsedilen yazarlar, algısal dengesizlik yaşayan, gerçeklikten kopuk, nörodavranışsal sıkıntılar yaşayan erken yaşam evresindeki bireyler için "otistik", "şizofren", "çocukluk otizmi" şeklinde terimler kullanmışlardır. Buna neden olarak, çocukların dışsal evrenle ve çevreyle, bilakis olarak ta bireyler arası etkileşimiyle ilgili konularda büyük zorluklar yaşamaları ve bu benzerliklerden dolayı bu terimlerin birbirinin yerine kullanılmalarıdır (Rimland, 1974). Literatür tarandığında, "çocukluk şizofrenisi" ve "çocuklukta psikoz" ifadelerinin sıkça yer değiştirdiği şeklinde ortaya çıkmaktadır. Tartışmalar uzun sürmüş ve ardından, "çocuklukta şizofrenik sendrom" olarak kullanılmasına karar verilmiş ve klinik belirtiler ve davranışlarla ilgili tanı konusunda bazı sınırlamalar getirilmiştir (Creak, 1961).

İlk olarak Amerikan Psikiyatri Birliği (APA, 1980) tarafından yayımlanan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı'nın (DSM-3) üçüncü baskısında "Yaygın Gelişimsel Bozukluklar" kategorisi altında "çocukluk otizmi" şeklinde tanımlanmıştır. Sonrasında, DSM-3'ün revizyonuyla "Yaygın Gelişimsel Bozukluklar" başlığının alt sıralarında "otistik bozukluk" şeklinde adlandırılmıştır. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü (1988) tarafından yayımlanan Uluslararası Sağlık Problemleri ile İlgili Hastalıkları Sınıflandırma (ICD-10) kitabının onuncu sayısında da "Yaygın Gelişimsel Bozukluklar" başlığı içerisinde otizm şeklinde yerini almıştır. Dünya Sağlık Örgütü (1992) otizmi, sıklıkla üç yaş öncesinde bireyler arası etkileşimde ve iletişimde zorlanmalar, tekrarlayan ve kalıplaşmış davranış örüntüleri, ilgisini kısıtlı ayrıca kısa süreli tutan faaliyetler ile gözlemlenen bir bozulma şeklinde tanımlamıştır. APA, 1994'te yayımladığı DSM-4 kitabında "Yaygın Gelişimsel Bozukluklar" altında "Otistik Bozukluk" ifadesi bulunmaktadır. 2013 yılında ise DSM-5'te "Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)" şeklinde tanımlanmıştır. Aynı yıl, APA (2013) tarafından yayımlanan DSM-5'te ifade edilen şekliyle bozuklukların tümü, Otizm Spektrum kapsamında bulunmakta olup bu haliyle kullanılmaya başlanarak bu biçimiyle süregelmiştir.

Otizm Spektrum Bozukluğunun Görülme Sıklığı ve Belirtileri

Araştırmalar, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) oranının zamanla arttığını ortaya koymaktadır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) açıkladığı sayılara göre, 2012 yılında otizmin görülme oranı 88 çocuktan 1'i iken (Baio, 2012), bu oran 2014 yılında 68 çocuktan 1 olarak kaydedilmiştir (Baio, 2014). 2018 yılı itibarıyla oran daha da düşerek 59 çocuktan 1 olarak belirlenmiş (Baio ve ark., 2018), 2020 yılı itibarı

ile ise 54 çocukta 1'e gerilemiştir (Meanner ve ark., 2020). OSB'nin prevalansı her ne kadar ülkeden ülkeye farklılık gösterse de, dünya genelinde her 160 çocuktan birini etkileyen bir bozukluk olarak kabul edilmektedir (Elsabbagh ve ark., 2012).

APA'nın 2013 yılında yayınladığı DSM-5 kitabında, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı belirli kriterlere göre sıralanmıştır. Bu kriterler şunlardır;

A. Diğer insanlarla etkileşiminde ve iletişimde fazlaca uzun kalabilen eksiklikler:

- ✓ Sosyal ve duygusal etkileşimde yetersizlikler,
- ✓ Sözsüz iletişim becerilerinde yetersizlikler,
- ✓ Diğer kişilerle arkadaşlık kurma, arkadaşlığı etkileşimi devam ettirme ve iletişimde anlama eksiklikleri.

B. Kısıtlı, tekrarlayan davranışlar, ilgisini çeken alanlar veya etkinlikler:

- ✓ Kalıp yargı veya tekrarlanan amaçsız hareketler, madde veya malzemelerin amaçsız kullanımı,
- ✓ Değişimlere karşı direnç gösterme, rutinelere takıntılı alışkanlıklara tutkunluk veya tekrarlayan konuşma dışı ya da konuşmalı eylem örüntüleri,
- ✓ Herhangi bir nesnel maddeye çok fazla derecede odaklanma ya da yoğunlaşma, sınırlı ve değişmeyen ilgi alanlarına sahip olma,
- ✓ Algısal uyaranlara aşırı veya yetersiz tepki.

C. Semptomlar çocuğun gelişiminde erken görünmelidir.

D. Semptomlar, sosyal, profesyonel veya diğer fonksiyonel alanlarda klinik olarak belirgin bir bozulmaya neden olabilir.

E. Semptomlar, zihinsel engel veya mevcut gelişimsel gerilik ile açıklanamaz. Bu nedenle, OSB ve zihinsel engel sıklıkla birlikte görülebilir; OSB ile zihinsel engel arasındaki komorbiditeyi teşhis edebilmek iletişimsel sosyal bağın, gelişme seyrinin tersine, belirlenmiş seviyenin aşağısında olması gerekir.

Fiziksel Aktivite ve Otizm Spektrum Bozukluğu

Kas-enerji aktivasyonunda dinamik bedensel katılım, hepimiz için sağlık açısından taşıdığı önemli faydalar nedeniyle büyük bir değere sahiptir (Haskell ve ark., 2009). Özellikle otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı almış bireyler söz konusu olduğunda, fiziksel aktivitenin onların genel özellikleri ve ihtiyaçları göz önüne alındığında vazgeçilmez bir unsur olduğu açıkça belirlenmiştir (Sarol ve Çimen, 2015; Stanish ve ark., 2017). Bunun gibi nedenlerle, Ulusal Otizm Merkezi (NAC), 2015, OSB'li kişilerin daha hareketli bir hayat sürmelerinin ve bedensel dinamiklik, motorik canlılık faaliyetlerine dahil olmalarının yaşantıları için ne kadar faydalı olduğunu vurgulamıştır. OSB'li kişiler, normal gelişim sergileyen kişilere göre fiziksel aktiviteye az katılırlar, az olan bu katılımın yaşamın ilerleyen dönemlerinde çok daha azalır (Pan & Frey, 2006) ve birçok kişisel, ilişkisel, yapısal, sosyal ve kamusal politika bu duruma katkıda bulunur. Fiziksel aktiviteye katılım ile OSB arasındaki ilişkiyi araştıran araştırmalarda bu faktörün etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu talep muhtemelen son yıllarda artmıştır ve araştırmalar, bedensel etkinliğe iştirakin otistik nörolojiye sahip kişiler için birçok bedensel motorik yetkinlik, toplumsal, kolektif ve ruhsal iyilik sağladığı görülmüştür (Gürkan ve Koçak, 2020; Healy ve diğerleri, 2018; Jachyra ve diğerleri, 2021; Sarol ve Herb, 2015; Sarol ve diğerleri, 2020; Obrusnikova ve Cavalier, 2011; Obrusnikova ve Miccinello 2012).

İnsidansının yıllar ilerledikçe arttığı gözlemlenen Otizm Spektrum Bozukluğu, başlangıçta sadece ruhsal ya da beyinsel süreçlerle ilgili bir rahatsızlık şeklinde görülse de son yıllarda bu durumun fiziksel sağlık üzerinde de etkiler yarattığına dair daha fazla kanıt ortaya çıkmıştır (Garcia-Pastor ve ark., 2019). Yapılan araştırmalar, OSB bulunan kişilerin kilo alma ve şişmanlık riskinin diğer gruplara göre belirgin derecede yüksek olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, OSB bulunan kişilerin beden kütle oranı genellikle normal sınırların dışında fazla olduğu ve normal popülasyona kıyasla obez olma oranlarının fazlalığı tespit edilmiştir (Curtin ve ark. 2010). Mevcut farmakolojik ajanların (örn. risperidon, aripiprazol) OSB hastalarında fazla kilo ve obezitede de etkili olduğuna inanılmaktadır ancak OSB hastalarında sağlıklı, dengesiz ve hatalı beslenme (Kinnaird ve ark., 2019) ve durağan hayat tarzı gibi etmenler bunda etkilidir. Memori ve diğerleri, 2017). OSB hastalarının, fiziksel aktivitenin sağlık katkısıyla bu zorlukların

üstesinden geldiği tespit edilmiştir (McCoy ve Morgan, 2020). OSB teşhisi konulan fertlerde kas, hareket ve motorik hareketliliğe katılmaya ya da katılmamaya sebep olan farklı bir etken de fiziki becerilerdeki yetersizliklerdir. Bu kişiler, normal gelişim sergileyen akranlarına göre motorik becerileri konusunda bariz güçlükler yaşadıkları görülmektedir. Araştırmalar, OSB'li kişilerin hareket yetkinliğinin, motorik kabiliyetlerinin büyük ölçüde eksik görüldüğünü ve yaşın ilerlemesiyle kabiliyetlerinin daha da yetersiz hale getirdiğini göstermektedir (Ohara ve ark., 2020; Toscano ve ark., 2018; Travers ve ark., 2017). Fiziksel aktivitenin, görsel-motor eş güdümünün yanı sıra motorik harmonizasyonu geliştirmeye yardımcı olduğu ve bununla birlikte güç ve çeviklik gibi motor becerilerin gelişimini desteklediği ifade edilmektedir (Pan ve ark., 2017).

Fiziksel Aktivitenin OSB'li Bireylerin Üzerindeki Etkileri

Bir araştırmada, yaşları 5-12 arasında değişen 15 OSB'li ve 13 normal gelişim gösteren çocuk üzerinde beş gün boyunca fiziksel aktivite, mola ve okul sonrası fiziksel aktivite düzeyleri karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, her iki grubun da fiziksel aktivite ortamında benzer seviyelerde aktivite gösterdiğini ve ara dinlenme sürelerinde okuldan sonraki döneme oranlandığında fazladan hareketlilik sergilediklerini ortaya koymuştur (Sandt¹ ve Frey², 2005 ¹New Mexico Üniversitesi ²Indiana Üniversitesi ABD).

Bir başka araştırmada, yaşları 7-12 arasında değişen 24 OSB'li çocuk ve 24 normal gelişim gösteren çocuk üzerinde entegrasyon odaklı eğitim ortamlarında hareket etkinliği ve ara verilen dinlenme zamanlarında yapılan aktiviteler karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, OSB'li çocukların, normal gelişim gösteren çocuklara kıyasla daha az fiziksel aktiviteye katıldıklarını göstermektedir (Pan, 2007 National Kaohsiung Normal University Tayvan).

Yaşları 7-12 arasında değişen 24 OSB'li çocuk ve 24 normal gelişim gösteren çocuk üzerinde yapılan bir araştırmada, her iki grup arasında fiziksel aktivite süresi ve mola zamanlarında aktivitelerin düzeyleri açısından önemli bir ayırım belirlenmemiştir. Ancak, OSB tanılı bireylerin süre olarak daha kısa fiziksel aktivitelerde buldukları gözlemlenmiştir (Pan, 2008 National Kaohsiung Normal University Tayvan).

Yaşları 7-16 arasında değişen, OSB, disleksi, serebral palsi ve Down sendromu tanıları almış altı birey ile normal gelişim gösteren bir birey üzerinde yapılan bir araştırmada, atla terapi programına katılan fiziksel ve zihinsel yetersizliği olan bireylerin fiziksel aktivite, fiziksel uygunluk ve sosyal katılım seviyeleri incelenmiştir. Sonuçlar, tanı almış kişilerin tipik büyüme sergileyen kişilere göre, unsurları bu olan değişkenler açısından puanlarını daha düşük aldığını ortaya koymuştur (Hatton, 2012 Dublin Üniversitesi İrlanda).

Türkiye'de, spor aktivitelerine katılan 65 OSB'li birey ile katılmayan 30 OSB'li birey arasında yapılan bir araştırmada, yaşları 5-25 arasında değişen bireylerin büyük ve küçük motor becerileri ile bazı problem davranışlarının etkileri incelenmiştir. Araştırma bulguları, spor yapan grubun, yapmayan gruba kıyasla kaba ve ince motor becerilerinde daha yüksek seviyelere ulaştığını ortaya koymuştur. Ayrıca, sporla meşgul olan OSB'li bireylerin daha az problem davranış sergiledikleri gözlemlenmiştir (Namlı, 2012 Sakarya Üniversitesi Türkiye).

Dokuz yaşındaki bir OSB'li çocuğa su egzersizleri ve yüzme eğitimi uygulandığı bir araştırmada, fiziksel uygunluk, motor performans ve suya uyum becerileri üzerindeki etkiler incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, denge, hız, çeviklik ve güç gibi ölçütlerde önemli artışlar gözlemlenmiştir. Ayrıca, kavrama, alt ve üst ekstremitte kas kuvveti ve kardiyovasküler dayanıklılıkta iyileşmeler kaydedilmiştir. Son olarak, katılımcının suya uyumunun sağlandığı belirlenmiştir (Yılmaz¹, Yanardağ², Birkan¹ ve Bümin³, 2004 ¹Anadolu Üni. ²Eskişehir Yetişkin Zihin. Engelli Kadınlar Bakım ve Rehab. Merk. ³Hacettepe Üni. Türkiye).

Halliwick yüzme eğitim programının, otizmlili çocukların suya uyum becerileri üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışmada, dokuz yaşındaki üç erkek OSB'li çocuğun suya uyum sağlama becerilerinde gelişme olduğu gözlemlenmiştir (Can¹ Yılmaz², Birkan², Yanardağ³ ve Bumin¹, 2004 ¹Hacettepe Üniversitesi, Türkiye ²Anadolu Üniversitesi Türkiye, ³Eskişehir Yetişkin Zihin. Engelli Kadınlar Bak. ve Reh. Merk.).

Doğrudan öğretim yönteminin, Otizmlili olan kişilerde kenarlarında denge tekerleği olan bisiklet kullanabilme özelliğini kazandırmadaki etkisini incelemek maksadıyla, 3-6 yaşları arasında değişen OSB'li

üç küçük erkek insan üzerindeki yapılan araştırmada katılımcıların hepsinin denge tekerlekli bisiklet kullanma becerisini kazandığı görülmüştür. (Doğru, Önal ve Bek, 2007 Selçuk Üniversitesi Türkiye)

Değişik antrenmanların OSB'li bireylerin motorik becerileri ve stereotip davranışları üzerindeki tesirlerini değerlendirmek amacıyla, OSB'li beş yaşındaki bir erkek çocukla yapılan araştırmada, azar azar düşük düzeye indirilmesi yönteminin katılımcıya top oynama becerisinin öğretiminde etkili olduğu belirlenmiştir (Yanardağ¹, Ergun², Yılmaz³ ve Konukman³, 2008 ¹Eskişehir Yetişkin Zihin. Engelli Kadınlar Bakım ve Rehab. Merk. ²Hacettepe Üni. ³Anadolu Üni. Türkiye)

Beden eğitimi dersine katılan OSB'li bireylerin performansını değerlendirmek ve fiziksel aktivite ile OSB arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan bir çalışmada, 19 OSB'li birey ve 76 normal gelişim gösteren birey yer almıştır. Bu kapsamda yapılan araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Araştırmalar, OSB tanılı kişilerin, akranlarına göre daha pasif olduğunu ve bu durumun sosyal etkileşimle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, OSB'li bireylerin fiziksel aktivite düzeylerinin; etkinlik içeriği, çevre faktörleri ve eğitmenin kişisel özellikleri gibi etmenlerle şekillendiği ifade edilmiştir (Pan¹, Tsai² ve Hsieh², 2011 ¹Ulusal Kaohsiung Normal Üniversitesi Tayvan ²Cheng Kung Üniversitesi Tayvan).

Otizm tanısı almış kişilerin fiziki uğraş formatlarının belirlenmesi için yaşları 9-18 arası değişen 55 erkek 17 kız otizmlili bireyin katıldığı araştırmada hareket olmayan çalışmalar ve yüksek şiddetli çalışmalarda harcanan zamanlar incelendiğinde ikisi arasında bariz yüksek değişiklikler vardır. OSB'li genç bireylerin yaşları ilerledikçe aktiflikleri gerilemektedir sonucuna ulaşılmıştır. (Mac Donald, Esposito ve Ulrich, 2011 Oregon State University ABD)

Fiziki etkinliklerin örüntülerini tespit etmek amacıyla, otizm tanısı almış 9-18 yaş arasındaki 55 erkek ve 17 kız çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırmada, hareketsiz etkinlikler ile yoğun fiziksel aktiviteler arasındaki sürelerde önemli farklar olduğu gözlemlenmiştir. Araştırma, OSB'li çocukların yaşları ilerledikçe fiziksel hareketliliklerinin azaldığı sonucuna ulaşmıştır (Mac Donald, Esposito ve Ulrich, 2011, Oregon State University, ABD). Ayrıca, OSB'li kişilerin fiziki etkinlik örüntülerini analiz etmek ve triaxial ivmeölçer kullanarak etkinliğin öne çıkan faktörlerini detaylandırıp araştırmak amacıyla yapılan bir başka çalışmada, 7-14 yaşları arasındaki 52 erkek ve 28 kız çocuğu ve aileleriyle yapılan araştırmada, ergenlik döneminde OSB'li bireylerin hareketliliğinde bir azalma olduğu tespit edilmiştir. Hane halkı yapısı, bileşik engeller, obezite ve fiziksel hareketsizlik, fiziksel aktiviteyi etkileyen olarak tanımlanmıştır. (Memari, Ghaehri, Ziaee, Kordi, Hafizi ve Moshayedi, 2013)

OSB'li bireylerin fiziki etkinlik tercihlerinin, bu aktivitelerin yapılacağı ortamlarla olan öz-algılarının ve ebeveynlerinin öz-algılarının, bireylerin fiziksel aktivite tercihleriyle ilişkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilen bir araştırmaya, 5-14 yaş arasındaki 24 erkek, 6 kız çocuğu ve 30 ebeveyn katılmıştır. Araştırmanın bulguları, OSB'li bireylerin en çok trambolin, bowling ve bisiklet sürme gibi fiziksel aktiviteleri tercih ettiklerini ortaya koymuştur. Ayrıca, bu bireylerin fiziksel aktivitelerini genellikle ev ortamında ve arkadaşlarıyla yapmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Ailelerin bu çocuklarla benzer oyunları oynamaktan hoşlandıkları fakat anne ve babanın evlatlarının daha fazla oyun alanında ve tanışmış oldukları insanlarla oynamasını istedikleri tespit edilmiştir. (Sankovich, 2013 Nevada Üniversitesi ABD)

SONUÇ

Fiziksel aktiviteye katılım, insan sağlığı açısından büyük faydalar sağlamakta ve bu olumlu etkiler tüm bireyler için önem arz etmektedir (Haskell ve ark., 2009). Özellikle, otistik gelişim tanısı alan bireyler söz konusu olduğunda, fiziksel aktivitenin bir gereklilik haline geldiği gözlemlenmektedir (Sarol ve Çimen, 2015; Stanish ve ark., 2017). 2015 yılı itibarıyla Ulusal Otizm Merkezi (NAC), OSB'li bireylerin fiziksel aktivitelerde yer almasının ve aktif bir yaşam sürmelerinin büyük önem taşıdığını belirtmiştir. OSB'li kişiler, tipik olarak gelişen bireylere göre fiziksel aktiviteye daha az katılırlar, bu katılım yaşamın ilerleyen dönemlerinde azalır (Pan & Frey, 2006) ve birçok kişisel, ilişkisel, yapısal, sosyal ve kamusal politikalar bu duruma katkıda bulunmaktadır. Sonuç olarak, bütün bu faktörlerin fiziksel aktiviteye katılım ile OSB arasındaki ilişkiyi araştıran ve muhtemelen son yıllarda buna olan talep nedeniyle artan ilişkiyi araştıran çalışmalarda etkili olduğu ve yapılan çalışmalarda fiziksel aktivitenin bedensel, ilişkisel ve ruhsal zihinsel olarak fazlaca şey sunduğu tespit edilmiştir. OSB'li insanlar için faydalar sağladığı tespit edilmiştir. (Gürkan ve Koçak, 2020; Gürkan ve Koçak, 2021; Healy ve ark., 2018; Jachyra ve ark., 2021; Sarol ve Çimen, 2015; Sarol ve ark., 2020; Obrusnikova ve Cavalier, 2011; Obrusnikova ve Miccinello, 2012).

OSB'li hastaların kilo alma ve obezite prevalansının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sağlıksız, düzensiz ve dengesiz yemek rutinleri (Kinnaird ve ark., 2019) ve fiziksel eylemsiz hayat tarzının da obezite sürecinde etkisi vardır (Memari ve ark., 2017). OSB hastalarının, fiziki hareketliliğin insan sağlığına katkısıyla bu zorlukların üstesinden geldiği tespit edilmiştir (McCoy ve Morgan, 2020).

OSB'li bireylerin fiziksel aktiviteye katılımını etkileyen bir diğer önemli etken, motor becerilerdeki yetersizliklerdir. OSB'li bireyler, tipik gelişim gösteren bireylerle karşılaştırıldığında motor becerilerinde belirgin zorluklar yaşamaktadır. Yapılan araştırmalar, OSB'li bireylerin motor becerilerinin genellikle yetersiz olduğunu ve yaş ilerledikçe bu becerilerin zayıfladığını ortaya koymaktadır (Ohara ve ark., 2020; Toscano ve ark., 2018; Travers ve ark., 2017). Fiziki hareketliliğin görsel-motor eşgüdümü ve vücudun tüm öğeleriyle birlikte uyumunu geliştirerek, kuvvet, dayanıklılık, atiklik ve dinamiklik gibi hareket kapasitelerinin ilerlemesine destek olduğu belirtilmektedir (Pan ve ark., 2017). Bununla birlikte, hareket kabiliyeti ve fiziki uygunluk iyileştirildikçe (Sorensen ve Zarrett, 2014), OSB tanılı insanlarda sıkça gözlemlenen döngüsel ve öz-yıkıcı tutumlarda düşüş yaşandığı ifade edilmektedir (Toscano ve ark., 2018). Bunun yanı sıra, kişilerin kalıplaşmış tutumlarında da bir düşüş görüldüğü (Levinson ve Reid, 1993) ve kazanılan işlevsel beceriler sayesinde fiziksel aktivite çalışmalarında başarı oranlarının arttığı vurgulanmaktadır (Gürkan ve Koçak, 2020; Sarol ve Çimen, 2015).

OSB'li insanlarda fiziksel aktiviteyi etkileyen faktörlerden olarak araştırmaların bulduğu sonuçlardan birisi de motor becerilerin genellikle yetersiz olduğunu ve bu becerilerin yaşla birlikte kademeli olarak azaldığını göstermektedir (Ohara ve diğerleri., 2020; Toscano ve diğerleri, 2018; Travers ve diğerleri, 2017). Psikomotor hareket ilerlemesinin görsel-mototrik senkronu ve beden hareket uyumunu arttırdığı, atiklik ve kuvvet gibi motorik kabiliyetlerinin gelişimini desteklediği tespit edilmiştir (Pan ve ark., 2017). Artan hareket yeteneğinin artması ve bedensel zindelik nedeniyle OSB hastalarında oldukça yaygın olan tekrarlayıcı ve öz-yıkıcı davranışlarında aşağı yönlü hareket vardır (Sorensen & Zarrett, 2014). Ayrıca bireylerin kalıplaşmış davranışlarının azaldığı (Levinson ve Reid, 1993) kazanılan yeterlilikler sayesinde kişilerin dinamik zamanlı fonksiyonel etkinlik düzenlemelerinde başarılarının arttığı tespit edilmiştir (Gürkan ve Koçak, 2020; Sarol ve Çimen, 2015).

Fiziksel sağlığın yanı sıra fiziksel aktivite ruh sağlığı için de önemli ölçüde olumlu tesir ettiği tespit edilmiştir (Turner ve ark. 1997). Bedensel hareketlilik programlarına dahil olan OSB tanılı kişilerin zihinsel yetkinlik gelişimi, eylemsel davranış yeterliliği ve mental iyilik halinin arttığı saptanmıştır. Bedensel hareketlilik programlarına dahil olan OSB tanılı kişilerin basmakalıp davranışlarda (Levinson & Reid, 1993) ve kendi kendisine zarar verme davranışında düşüş gösterir (Sorensen & Zarrett, 2014) ve Motorik hareket eylemlerinin sinir stres kontrolü ve öfke oranlarında gözle görülür bir azalma, sinir stres yönetimi ile ilişkili olduğu (İlkım ve ark., 2018), ayrıca akademik performansı arttırdığı gözlenmektedir (Nicholson ve ark., 2011).

Otistik nörolojiye sahip kişiler için motorik eylem çalışma organizasyonlarına katılım bireyler arası ve diğer iletişim ilişkilerini de artırmaktadır (Strawbridge ve ark. 2002). Çok kişiyle yapılan egzersiz çalışmalarına dahil olan OSB'li kişilerin iletişimsel davranışlarını artırdığı ve iletişimi geliştirdiği saptanmıştır (Gürkan ve Koçak, 2020). Bununla birlikte konuşma ve fiziksel ifade biçiminin (Toscano vd., 2018) geliştiği, tekrarlayıcı davranışların azaldığı (Rosenthal-Malek & Mitchell, 1997) görülmektedir. Fiziksel aktivitelerin OSB hastalarında iletişim, iş birliği ve özdenetim gibi sosyal becerileri güçlendirdiği gözlenmektedir (Zhao ve Chen 2018). OSB'li kişilerin fiziksel aktiviteye katılmaktan birçok sosyal fayda elde ettikleri ve bu faydaları yaşamlarında kullandıkları tespit edilmiştir (Gürkan ve Koçak, 2020).

Fiziksel aktivitenin çeşidine, yapılan yerin fiziksel özelliklerine, aktivite sırasında orada aktiviteye katılan kişilere ve onların davranışlarına göre, kullanılan fiziksel aktivite materyaline göre, fiziksel aktiviteyi yöneten uygulayıcının alan bilgisine göre OSB'li birey için dış uyaran olabilecek her şeyden etkilenebilecek olsa bile; OSB'li birey için içsel uyaran olabilecek açlık, denge sorunları, obezite vs. olsa bile; Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin fiziksel aktiviteyle birlikte yaşam kalitesini iyileştirilebileceği yapılan incelemeler, araştırmalar ve çalışmalar ışığında söylenebilir.

KAYNAKÇA

Can, F., Yılmaz, İ., Birkan, B., Yanardağ, M., Konukman, F., & Bumin, G. (2004). Effect of Halliwick's swimming education program on water orientation skills of children with autism. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 75(1), 106-107.

- Doğru, Y. S. S., Önal, Ö. B. Y., & Bek, H. (2007). Teaching how to ride a balance wheeled bicycle to autistic children using the direct instruction method. *Journal of Selcuk University Social Sciences Institute*, 18(1), 245-256.
- Durmuş, K., Sarol, H., & Gürkan, R.K. (2021). Otizm spektrum bozukluğu ve fiziksel aktivite. *Journal of Human Sciences*, 18(4), 691-703.
- Görgün, B., & Melekoğlu, M. A. (2016). Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylerin fiziksel aktivitelerine ilişkin yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi*, 17(3), 347-376.
- Gürkan R. K. & Koçak F. (2020). Perceived constraints and facilitators of participation in physical activity by individuals with autism spectrum disorders. *Physical Activity Review*, 8(1), 51-63.
- Gürkan, R. K., Koçak, F., & Başar, A. (2021). Engelli Sporcularda Psikolojik İyi Oluş ve Serbest Zaman Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *International Journal of Sport Exercise and Training Sciences*,
- Haskell, W. L., Blair, S. N., & Hill, J. O. (2009). Physical activity: health outcomes and importance for public health policy. *Preventive Medicine*, 49(4), 280-282.
- Hatton, L. (2012). *Physical fitness, physical activity and social participation levels in children with physical and/or intellectual disability who participate in equine mounted activities* (Master's thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. U605574)
- Healy, S., Nacario, A., Braithwaite, R. E., & Hopper, C. (2018). The effect of physical activity interventions on youth with autism spectrum disorder: A meta-analysis. *Autism Research*, 11(6), 818-833.
- Jachyra, P., Renwick, R., Gladstone, B., Anagnostou, E., & Gibson, B. E. (2021). Physical activity participation among adolescents with autism spectrum disorder. *Autism*, 25(3), 613-626.
- Kinnaird, E., Norton, C., Pimblett, C., Stewart, C., & Tchanturia, K. (2019). Eating as an autistic adult: An exploratory qualitative study. *PloS One*, 14(8), e0221937.
- MacDonald, M., Esposito, P., & Ulrich, D. (2011). The physical activity patterns of children with autism. *BMC Research Notes*, 4(1), 4-22.
- Memari, A. H., Ghaheri, B., Ziaee, V., Kordi, R., Hafizi, S., & Moshayedi, P. (2013). Physical activity in children and adolescents with autism assessed by triaxial accelerometry. *Pediatric Obesity*, 8(2), 150-158.
- Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, the PRISMA Group. (2009). Reprint preferred reporting items for systematic reviews and metaanalyses: The PRISMA Statement. *Physical Therapy*.
- Namlı, S. (2012). Spor yapan ve yapmayan otistik engelli bireylerin davranış ve motor performanslarının karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
- National Autism Center (2015). "National standards project: addressing the need for evidence-based practice guidelines for autism spectrum disorders". National Autism Center.
- Obrusnikova, I., & Cavalier, A. R. (2011). Perceived barriers and facilitators of participation in after-school physical activity by children with autism spectrum disorders. *Journal of Developmental and Physical Disabilities*, 23(3), 195-211.
- Obrusnikova, I., & Miccinello, D. L. (2012). Parent perceptions of factors influencing after-school physical activity of children with autism spectrum disorders. *Adapted Physical Activity Quarterly*, 29(1), 63-80.
- Pan, C. Y., & Frey, G. C. (2006). Physical activity patterns in youth with autism spectrum disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 36(5), 597-606.
- Pan, C. Y. (2007). Objectively measured physical activity between children with autism spectrum disorders and children without disabilities during inclusive recess settings in Taiwan. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 38(7), 1292-1301.
- Pan, C. Y. (2008). School time physical activity of students with and without autism spectrum disorders during PE and recess. *Adapted Physical Activity Quarterly*, 25(4), 308-321.

- Pan, C. Y., Tsai, C. L., & Hsieh, K. W. (2011). Physical activity correlates for children with autism spectrum disorders in middle school physical education. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 82(3), 491-498.
- Sandt, D. D. R., & Frey, G. C. (2005). Comparison of physical activity levels between children with and without autistic spectrum disorders. *Adapted Physical Activity Quarterly*, 22(2), 146-159.
- Sankovich, L. (2013). Development and implementation of a video-based activity preference assessment for children with autism and their parents (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3590165)
- Sarol, H., & Çimen, Z. (2015). The effects of adapted recreational physical activity on the life quality of individuals with autism. *The Anthropologist*, 21(3), 522-527.
- Sarol, H., Aydın, İ., Gümüşboğa, İ., Güngörmüş, H. A., & Alıcı, Y. (2020). Otizmli çocuğa sahip ebeveyn perspektifi ile serbest zaman ve fiziksel aktivite. *SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 18(1), 144-155.
- Toscano, C. V., Carvalho, H. M., & Ferreira, J.P. (2018). Exercise effects for children with autism spectrum disorder: metabolic health, autistic traits, and quality of life. *Perceptual and Motor Skills*, 125(1), 126-146.
- Yanardağ M., Ergun N., Yılmaz İ., & Konukman F. (2008). Effects of most to least prompting procedure on ball playing. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 79(1), 87-91.
- Yılmaz, İ., Yanardağ, M., Birkan, B., & Bumin, G. (2004). Effects of swimming training on physical fitness and water orientation in autism. *Pediatrics International*, 46(5), 624-626.